

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
<i>Muzafarov Muhammadali Maxsudovich</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
<i>Yadgarova Surayyo</i>	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
<i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
<i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
<i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
<i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
<i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
<i>Zuhriddin Azizov</i>	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
<i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
<i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	

KASBIY IMIJ SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGIK JIHATLARNING TAFOVUTLARI

Aminova Dilnoza Orifjonovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va texnologik ta'lim kafedrasida o'qituvchisi
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada professional ta'lim muassasasi o'quvchilarining kasb-hunar mehnatiga tayyorlikni anglash jarayoni hamda kasbga yo'naltirilganlikning psixologik xususiyatlari empirik tadqiqot asosida o'rganilgan. Tadqiqot davomida o'quvchilarda kasbiy imijni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari toifalangan. Shuningdek, o'quvchilarning kasbiy o'z-o'zini anglashi va kasbiy shaxsiy motivatsiyasi bilan bog'liq holda kasbiy imijni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ijobiy psixologik xususiyatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: imij, kasbiy imij, imijologiya, o'zini anglash, shakllanish.

Abstract: This article examines, on the basis of an empirical study, the psychological characteristics of students' awareness of their readiness for professional and vocational activity, as well as their professional orientation in vocational education institutions. The study classifies the psychological characteristics involved in the development of a professional image. In addition, practical recommendations are developed aimed at fostering positive psychological characteristics of professional image development, depending on students' professional self-awareness and professional personal motivation.

Key words: image, professional image, imageology, self-awareness, formation.

Аннотация: В статье на основе эмпирического исследования изучаются психологические особенности осознания обучающимися профессиональных образовательных учреждений готовности к профессионально-трудовой деятельности и профессиональной направленности. В ходе исследования классифицированы психологические характеристики развития профессионального имиджа. Также разработаны практические рекомендации, направленные на формирование позитивных психологических особенностей развития профессионального имиджа в зависимости от уровня профессионального самосознания и профессиональной личностной мотивации обучающихся.

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, имиджология, самосознание, формирование.

KIRISH

Jahon ta'lim va ilmiy markazlarida shaxsning kasbiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi "kasbiy mahorat markazlari" dasturi¹, "kasbiy rivojlanish modeli"², "pedagogik ta'lim dasturlari" faoliyat yuritayotganligi, kasbiy tayyorlik bo'yicha "kasbiy rivojlanish markazi", "kasb-hunar markazlari"³ faoliyatini optimallashtirishga qaratilgan ilmiy va amaliy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada mazkur markazlar faoliyati asosan, muayyan iste'molchi uchun malaka oshirish va kasbiy qayta tayyorlash bo'yicha ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish; kasbiy ehtiyojlarini qondirishga mos keladigan dasturlarni tekshirish; ibratli va samarali bo'lgan kasbiy tajribani umumlashtirish va tarqatish; kasb tanlash to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini kengaytirish masalalariga ahamiyat berish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz olimlaridan o'quvchilarda kasbiy imijni shakllantirishning psixologik omillari ta'sirida yuzaga keladigan turli muammolari M.A.Aripjanova, M.G.Davletshin, Sh.A.Eshmetov, R.Z.Gaynutdinov, A.M.Jabborov, S.N.Jo'rayeva, V.M.Karimova, Z.T.Nishonova, B.R.Qodirov, A.I.Rasulov, A.A.Zokirov, E.G'.G'oziyev, G'.B.Shou-

1 [https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonda-xorijga-ishlash-uchun-ketmoqchi\(E'tibor-qilingan-sana-08.03.2024\)](https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonda-xorijga-ishlash-uchun-ketmoqchi(E'tibor-qilingan-sana-08.03.2024))

2 [https://vk.com/wall-163534796_4791?lang=uz\(E'tibor-qilingan-sana-14.03.2024\)](https://vk.com/wall-163534796_4791?lang=uz(E'tibor-qilingan-sana-14.03.2024))

3 <https://news.muz.uz/news/38603/o-zbekistonda-ishsiz-fuqarolar-kasb-hunar-markazlarida-o-qitiladi-va-ularga-stipendiya-to-lanadi>

marovlar tomonidan kasbiy sifatlarni rivojlantirish, pedagog va ta'lim oluvchilar munosabatlarining psixologik xususiyatlari, kasbiy shakllanishda ijtimoiy tasavvurlar, zamonaviy pedagog imiji, shaxs obrazlari muammosi falsafiy, psixologik va sotsiologik jihatdan yoritib berilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi pedagog-psixologlaridan Y.V.Andreeva, V.G.Oreshkina, E.A.Petrova, A.Y.Panasyuk, G.G.Pocheptsova E.B.Pereligina, A.P.Panfilova, E.F.Zeer, V.N. Cherepanovalar o'quvchilarning kasbiy qiyofasini shakllantirish, professional ta'lim o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalariga talablar tahlili masalalari, kasbiy moslashishi omili, shaxs imiji, imijda tashqi qiyofaning ifodalanishi, individual imijning shakllanish xususiyatlari, kasb tanlashda o'smirlar motivatsiyasi kabi psixologik aspektlari yoritib berilgan.

Xorij olimlaridan C.Atkin, L.Braun, P.Berd, M.E.Blo, D.M.Bus, K.Boulding, A.Clark, A.P.Eagly, M.Elwood, B.T.Johnson, E.Klinger, E.Krechmer, L.C.Winters va boshqalarning ilmiy ishlarida reklama, marketing va tashkilot imiji hamda imijning shaxs muvaffaqiyatiga ta'siri mexanizmlari tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida suhbat, kuzatish metodlari, shuningdek, P.Shkalenko "Sizning imijingiz qanday" testidan foydalanib diagnostik tajribani amalga oshirdik. Olingan natijalarning statistik ishonchligi matematik-statistika metodlaridan Mann-Uitni-mezone, Kruskal Uollis-mezone, Vilkokson r-korrelyatsiya koeffitsienti metodlari orqali tasdiqlandi.

Shaxsdagi kasbiy shakllanish jarayonining dastlabki va ayni damda o'ta muhim bosqichi bo'lajak kasbni tanlash, ya'ni aniq bir kasbiy qarorga kelishigacha bo'lgan davrini o'z ichiga oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, yoshlarning kasb tanlashga tayyorgarlik darajasi, faqatgina yosh xususiyatlariga bog'liq emas, u ma'lum yoshga kelib o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Yoshlarni kasb tanlashga pedagogik-psixologik bilim, ko'nikma, malakalar, shuningdek, jamiyatning ta'siri orqali tayyorlash va tarbiyalash lozim. Mazkur jarayonda shaxsdan kasbga doir bilimlarga ega bo'lish talab qilinadi. Shuning uchun ham o'quvchilarni kasblar olamiga doir bilimlar bilan qurollantirish hamda amaliy ko'nikma va malakalarni hosil qilish kerak. Buning uchun kasblarga doir qo'llanmalar, tarqatma materiallar bilan ta'minlash zarur. Shundagina kasb tanlash jarayonida yuzaga keladigan turli qiyinchilik, ziddiyat, to'siqlarning oldini olgan holda o'quvchi-yoshlarni ongli ravishda kasbga yo'naltirish imkoniga ega bo'lamiz.

So'nggi paytlarda pedagogik imijeologiyada ilmiy izlanishlarga qiziqish keskin oshdi, ammo kasbiy imijni shakllantirish bo'yicha yaxlit konsepsiya hali yaratilmagan. Professional ta'lim o'quvchilari kasbiy imijini nazariy va uslubiy asosi mahalliy va xorijiy mualliflarning falsafiy, psixologik va pedagogik tushunchalari bo'lib, ular bizning tadqiqotimizning epistemologik yadrosini tashkil etadi. Kasbiy obrazning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishda V. M.Shepel obrazning gumanitar konsepsiyasiga, insonni, inson tomonidan bilish muammosi bo'yicha psixologik va pedagogik nazariyalarga, shaxsning individual va yosh xususiyatlarini ijtimoiy idrok etishga asoslangan.

A.Adler, K.Rojers, K.Levin, Z.Freyd asarlarini tahlil qilish bizning tadqiqotimizda insonning jamiyatdagi tabiati va xatti-harakatlarini ochib beradigan psixologik nazariya va tushunchalardan foydalanishga imkon berdi.

Shaxsning og'zaki bo'lmagan signallari muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar chet ellik tadqiqotchilarning (M.Lusher, Apiz, A.Shtangl, S.Kvilliam, X.Ryukle) asarlarida o'qituvchi imijining yosh o'quvchining shaxsini shakllantirish jarayoniga ta'sirining pedagogik shartlarini aniqlashda foydalanilgan. Rus pedagogikasi klassiklari A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy bolalarda hissiyotlarni tarbiyalashda imijning rolga alohida diqqat qaratgan.

Imijni o'rganish muammolariga bag'ishlangan xorijiy professional adabiyotlarda "imij" atamasi quyidagicha ma'noda ishlatilganligi qayd etiladi: inson psixikasida obekt yoki hodisaning ma'lum xususiyatlarini tasviri shaklida aks etish, ya'ni mutaxassislar tomonidan bu nafaqat obektning moddiy ko'rinadigan xususiyatlari, balki uning ideal ko'rinmas xususiyatlari to'plami sifatida tushuniladigan obraz, qiyofa tarzida talqin etilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'plab uchraydi.

Shuningdek, amaliy psixologiya va jumladan boshqa amaliy fanlar doirasida imij – ijtimoiy idrok, attraksion, atribut, muayyan taassurot yaratish orqali boshqarish muammolariga ta'sir ko'rsatishiga e'tibor qaratilgan. Natijada, obektning tashqi jozibali qiyofasini yaratish uchun tegishli usullar va vositalar (joylashishni aniqlash, og'zaki nutq, batafsil, vizualizatsiya va boshqalar) ishlab chiqilgan. Bu kabi tegishli usullar va vositalardan tashqari, imij sotsiologiyada boshqa bir qancha pozitsiyalarga egaligi va shu kabi holatlardan manfaatdorligi bilan ajralib turadi.

Kasbni tushuntirishda va uni psixologiya fani bilan bog'liqligini taniqli rus psixologi K.M.Gurevich o'zining ta'rifini aytib o'tgan. Kasblar doimiy emas, ular paydo bo'ladi va yo'qolib ketadi. Ayrimlari fan – texnikaning rivojlanishi va takomillashib ketganligi sababli faqat otigina saqlanib qolgan bo'lsa-da, mutlaqo tubdan o'zgarib ketgandir.

K.M.Gurevich kasblarni paydo bo'lishini va shakllanishini quyidagicha ko'rsatadi:

1. Mehnat taqsimotini yuzaga kelishi bilan;
2. Fan-texnikani paydo bo'lishi va taraqqiyoti bilan;
3. Farmatsiyalarni o'zgarib borishi bilan.

Professional ta'lim muassasasida tahsil olayotgan o'quvchilarda o'qish davrida bir qancha o'zgarishlar, jumladan, ijtimoiy munosabatlarga, o'ziga, odamlarga, tanlayotgan kasbiga, jamiyatga bo'lgan munosabatlar shakllanib, mustahkamlanib boshlaydi. Aynan mana shu davrda shaxsning kasbiy xususiyatlari rivojlanishi ko'proq kuzatiladi va shu sababdan biz o'z tadqiqotimizda mana shu davrni tanlab oldik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Professional ta'lim muassasasi o'quvchilarida kasbiy imijni shakllantirishning ya'ni yoshlarni kasbga yo'nalganligining ifodalanganligiga ko'ra psixodiagnostik tadqiqotlar asosida o'rganish va imijni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini tadqiq etishga bag'ishlangan dissertatsion ishimizning yangiliklaridan birini asoslash uchun sinaluvchilarning hududlarga oid ma'lumotlarini o'rgandik. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlardan hududlar bo'yicha taqsimoti quyidagicha ko'rinishda tahlil qilindi. Surxondaryo viloyati sinaluvchilari 66 nafar bo'lib, 34,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, Namangan viloyatidan 60 nafar sinaluvchilar ishtirok etib, 32,5 foizni tashkil qildi. Yana bir hududimiz Toshkent shahar sinaluvchilari 50 nafar bo'lib, 33,1 foizni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlarni biz diagramma ko'rinishida ifodaladik.

Kasbni tushuntirishda va uni psixologiya fani bilan bog'liqligini taniqli rus psixologi K.M.Gurevich o'zining ta'rifini aytib o'tgan. Kasblar doimiy emas, ular paydo bo'ladi va yo'qolib ketadi. Ayrimlari fan – texnikaning rivojlanishi va takomillashib ketganligi sababli faqat otigina saqlanib qolgan bo'lsa-da, mutlaqo tubdan o'zgarib ketgandir. K.M.Gurevich kasblarni paydo bo'lishini va shakllanishini quyidagicha ko'rsatadi.

1. Mehnat taqsimotini yuzaga kelishi bilan;
2. Fan-texnikani paydo bo'lishi va taraqqiyoti bilan;
3. Farmatsiyalarni o'zgarib borishi bilan.

1-rasm: Tadqiqotda ishtirok etgan sinaluvchilarning hudud bo'yicha tahlili

Muallif P.Shkalkenkova tomonidan "Imij yaratishda barcha duch keladigan asosiy qiyinchiliklar" nomli maqolasi nashr etilgandan so'ng, ko'plab insonlarda imij yaratishda nimalarga e'tibor berish kerakli haqida savollar paydo bo'ladi va muallif o'zining "Sizning imijingiz qanday" nomli testini yaratdi. Tadqiqot ishimizda professional ta'lim muassasasi o'quvchilarida kasbiy imijning psixologik xususiyatlarini aniqlashga yordam berganligi uchun ham biz ushbu testdan foydalandik. Qolaversa, o'quvchilarning o'z taqdirini belgilashda muammolarga duch kelganlarida, maqsadni shakllantirishga yordam beradigan jihatlarini ham aniqlab olishga yordam berdi. Professional ta'lim muassasasi o'quvchilarida "Sizning imijingiz qanday?" testi yordamida tadqiqot olib borildi.

1-jadval: P.Shkalkenkovaning “Sizning imijingiz qanday?” testini jinslar bo‘yicha Mann Uitni mezonni asosidagi statistik tafovut. (N=320)

Shkalalar	O‘rtacha ranglar		U	P
	Yigitlar (n=86)	Qizlar (n=90)		
Hissiyot	180,08	141,40	-3,896	,000**
Tashabbuskorlik	153,06	167,75	-1,466	0,143
Realistik	173,34	147,98	-2,498	,012**
Boshqaruvchanlik	162,70	158,35	-,436	0,663

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$

Tanlab olingan respondentlarda, o‘quvchilarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, Hissiyot shkalasida yigitlarda qizlarga qaraganga nisbatan farqlar mavjudligi aniqlandi. Yigitlarning natijalari hissiyot shkalasida qizlardan ko‘ra ko‘rsatkichlarning yuqoriligi bilan izohlangan. ($U = -3,896$; $p < 0,000$). Yigitlarda o‘z uslubini yaratishda yorqin his-tuyg‘ularni boshdan kechirish qobiliyati ularning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanib, chin dildan hayratlanish, xafa bo‘lish, tashvishlanish kabi holatlarning mavjudligi aniqlandi. Shu bilan bir qatorda imij boshqa odamlar bilan osongina aloqa o‘rnatish, muloqot qilish, odamlarga baxt, quvonch hissini ulashganda ahamiyatli, kamdan-kam hollarda tortishuvlarga duch kelish va nizolardan qochish, muloqot va harakat bilan bog‘liq kasblar menga mos keladi kabilar yigit sinaluvchilarga xosligi kuzatildi.

Hissiyot shkalasida respondent qizlarda ba‘zi salbiy tomonlar, ya‘ni ba‘zida vahima, bir lahzalik kayfiyatga (baxtli quvonchdan haddan tashqari qayg‘ugacha) moyillik, kayfiyati tez o‘zgaruvchan, boshlagan ishlarini oxiriga etkazmaslik, kabi xususiyatlar aniqlandi. Qizlarda imijni shakllantirishda o‘z xarakter xususiyatlarini diqqat bilan anglab ish ko‘rish, hamkasblar va sheriklar bilan munosabatlarni o‘rnatishda samimiy bo‘lishga alohida e‘tibor berish kerakligi kuzatildi.

“Sizning imijingiz qanday?” testining ikkinchi – Tashabbuskorlik shkalasida tanlab olingan respondentlarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga asosan nisbatan qizlarda biroz ustunlik bor, lekin bu farq sezilarli emas. ($U = -1,466$; $p > 0,143$). Tashabbuskorlik shkalasida sinaluvchilarning har ikkala jins vakillarida ham kamgaplik, o‘ziga va boshqalarga juda talabchanlik, pedantik, haddan tashqari hamma narsani yuqori mas‘uliyat bilan bajarish kerak degan qarashning mavjudligi tufayli o‘zidan qoniqmaslik xususiyatlari aniqlandi. Shuning bilan birgalikda ularda yetakchilikni yoqtirmaslik, bajarilgan ishning to‘g‘riligiga doimiy shubha (“Men to‘g‘ri ish qilyapmanmi?”) va jamoa bo‘lib ishlashda qiyinchilik his qilish, natijada himoyasiz imijni tasavvur qilishga sabab bo‘lishi aniqlandi. Munosib kasbiy imijni yaratishda ulardagi mavjud hamma narsada tartibni sevish, vijdonlilik, qat‘iyatlilik, samaradorlik kabi fazilatlariga, muloqot qobiliyatini rivojlantirishga, ko‘proq muloqot qilishga asosiy e‘tiborni qaratish kerakligi kuzatildi.

Tadqiqot ishimizda professional ta‘lim muassasasi o‘quvchilarida o‘tkazilgan “Sizning imijingiz qanday?” testining uchinchi Realistik shkalasida farqlar kuzatildi. Tanlab olingan respondentlarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, realistik shkalasida yigitlarda qizlarga qaraganga nisbatan farqlar mavjudligi aniqlandi. Yigitlarning natijalari hissiyot shkalasida qizlardan ko‘ra ko‘rsatkichlarning yuqoriligi bilan izohlangan. ($U = -2,498$; $p < 0,012$). Bu shkalada yigitlarda diqqat markazida bo‘lishni yaxshi ko‘rish, turli kasbiy rollarni osongina o‘zlashtirish, jonlilik, harakatchanlik va badiiylik, odamlarning turli xil xususiyatlariga osongina moslashish kabi xususiyatlar aniqlandi. Odamlar bilan ba‘zan ayyorlik bilan tezda umumiy til topish qobiliyati mavjudligi uchun ularni tezda ishga kira olish, uddaburonlik bor. Lekin imijni yaratishda sinaluvchi yigitlarning asosiy zaif tomoni bu egosen-trizm ekanligi aniqlandi.

Bu shkalada respondent qizlarda faoliyatdagi qiyofani yaratish qobiliyati yaxshi rivojlangan, biroq faqat imijning tashqi omillari kiyimlarning yorqinligi, ranglar kombinatsiyalarini afzal ko‘rish, yorqinlik, quvnoqlik va o‘zingizga bo‘lgan ishonch, da‘vog‘arlik va sarguzashtni yoqtirish kabi xususiyatlar aniqlandi. Lekin bu xususiyatlar kasbiy imij uchun ishonchni va uzoq muddatli muvaffaqiyatli faoliyatni ta‘minlamaydi. Bu sinaluvchilarda ishtiyoqini mo‘tadillashtirish, imijning maksimal ikkita yorqin dizaynga ega bo‘lishi muhimligini tushuntirish ya‘ni, agar ularning xulq-atvori juda quvnoqlashib ketsa, tashqi ko‘rinishi kamtarroq bo‘lishiga e‘tibor qilish kerakligi oydinlashtirildi. Bundan tashqari o‘zining fikrlashi va harakatlarining o‘ziga xosligi bilan boshqalarni o‘ziga jalb qilib, kasbiy imijni mustahkamlab borishga yo‘naltirish mumkinligi kuzatildi.

Tadqiqotimizda professional ta‘lim muassasasi o‘quvchilarida o‘tkazilgan “Sizning imijingiz qanday?” testining to‘rtinchi Boshqaruvchanlik shkalasida nisbatan respondent yigitlarda ustun natija aniqlandi, biroq bu natija sezilarli tafovutni keltirib chiqarmadi ($U = -0,436$; $p < 0,663$). Tanlab olingan respondentlarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, rahbar shkalasida yigitlarda ham qizlarda ham ko‘rsatkichlarning biroz farq bilan deyarli tengligi kuzatildi. Bu shkalada sinaluvchilarda kuchli tomonlar o‘ziga ishonch, qat‘iyatlilik kuzatilsa-da, shuning bilan birga zerikarlilik, beparvolik, o‘z fikrini faol ravishda talab qilish kabi xususiyatlar borligi aniqlandi.

Shunga ko'ra, sinaluvchilarda kasbiy imij haqida takabburlik, qat'iy munosabat va shuhratparastlik, o'z manfaatlarini qat'iy kuch bilan himoya qilishga urinish kabi holatlar kuzatildi. Bu esa o'z navbatida sinaluvchilarda kasbiy imijni yumshatish kerakligi, chunki shunday fikrlashda davom etsa ko'pincha haddan tashqari hukmron va tajovuzkor bo'lib qolish va yaqin insonlari ular bilan muloqot qilishlari qiyinligi tushuntirish, muloqotda imo-ishoralardan, nutqda, yuz ifodalarida yumshoq mimikalardan foydalanishni shakllantirish lozimligi aniqlashtirildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sinaluvchilarda kasbiy imij haqida takabburlik, qat'iy munosabat va shuhratparastlik, o'z manfaatlarini qat'iy kuch bilan himoya qilishga urinish kabi holatlar kuzatildi. Bu esa o'z navbatida sinaluvchilarda kasbiy imijni yumshatish kerakligi, insonlar bilan samarali muloqot qilishni rivojlantirish, muloqotning paralingvistik tomonlari haqida bilimlarini boyitish lozimligi aniqlashtirildi.

Tanlab olingan respondentlarda kasbiy imijning psixologik xususiyatlar aniq va to'g'ri anglay olish shaxsda hozirgi davrning ahamiyati bilan uzoq maqsadlarni ko'zlay olish, kasbda uchraydigan tashqi obektiv qiyinchiliklarga dosh berishda o'ziga o'zi beradigan shaxsiy yordamni rivojlantirish imkon borligidan dalolat berishini oydinlashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. –T.: 2017. –№6 (766)-son. B–229.
2. Бердинских М.В. Социологические аспекты имиджа организации (к постановке проблемы) // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 1-1. С. 31-35.
3. Дианина Е.В. Российская и зарубежные системы управления профессиональной ориентацией учащейся молодежи: сравнительный анализ // Социодинамика. – 2017. – № 3. – С. 10-17.
4. Jo'rayeva S.N. Zamonaviy pedagog imiji shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari". Psixologiya fanlari bo'yicha fan doktorlik dissertatsiya. – Toshkent: 2022.B.84-85
5. Петровой Е.А. "Имиджелогия", 2009 г Москва: 2011. С- 202. ISBN 978-5-9900668-5-4

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.